
ТВЕРДОСЕЯННОСТЬ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ У БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ HARDSEEDENESS AS A FORM OF MANIFESTATION AND A FACTOR OF PRESERVING BIODIVERSITY IN LEGUME PLANTS

А.Ю. Беляев¹, Н.А. Кругликов², Д.А. Крылова²

¹Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия; belyaev@ipae.uran.ru

²Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения
РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: твердосемянность, бобовые растения, биоразнообразие

Наблюдаемое в природе и выявляемое в ходе исследований биологическое разнообразие на внутри- и межвидовом уровне исходно обусловлено генетической изменчивостью живых организмов. При этом признаки, по которым прослеживаются различия организмов, популяций и видов, очень разнообразны. Многие из них возникли в ходе длительной эволюции и имеют адаптивное значение. К таковым, в частности, относится твердосемянность – форма физического покоя семян, характеризующаяся полной водонепроницаемостью семенной кожуры, в которой имеется слой плотно сомкнутых между собой толстостенных клеток и других специализированных структур [1]. Данное свойство семян генетически детерминировано [2] и характерно для большинства видов растений семейства бобовых. Эта эволюционная адаптация обеспечивает длительное сохранение жизнеспособности семян и надежное семенное воспроизводство растений в изменчивой природной среде. Вследствие твердосемянности у многих дикорастущих бобовых растений значительная доля семян (нередко до 70-100%) не прорастает даже при благоприятных условиях увлажнения и температуры. Такие семена называют твердыми. В условиях природных экосистем водонепроницаемость их покровов нарушается под действием естественных факторов (колебаний температуры, абразивного действия компонентов субстрата и др.). Для их прорастания в лабораторных условиях или грунтовых посевах требуется скарификация (искусственное повреждение семенной кожуры) [1]. Твердые семена вполне жизнеспособны в течение длительного времени, пока сохраняется водонепроницаемость семенной кожуры [3]. По уровню твердосемянности (доле твердых семян в выборках), а также по степени устойчивости твердых семян к различным физическим и химическим воздействиям наблюдается значительное разнообразие между видами бобовых растений из разных родов и относящихся к одному роду. Отмечается такое разнообразие и на внутривидовом уровне.

В своих исследованиях мы получили данные об уровне твердосемянности у некоторых видов из родов клевер, астрагал, донник, солодка, а также оценили влияние обработки семян этих растений сжиженными газами при сверхнизких температурах (77 К) и высоким гидростатическим давлением на проявление свойства твердосемянности. Исследованы также некоторые

механические свойства (деформационное поведение) твердых семян солодки путем поштучного одноосного сжатия на машине для механических испытаний Shimadzu AGS-X с записью деформационных кривых [4].

Популяционная выборка семян (от 26 растений) клевера лугового была собрана в природной популяции Красноуфимского района Свердловской области. Через 25 лет сухого хранения в лабораторных условиях доля твердых семян в ней составила 70%, а лабораторная всхожесть семян не превысила 17%. После выдерживания семян этой выборки в жидком кислороде (в течение 24 ч) всхожесть возросла до 53%, а доля твердых семян уменьшилась до 20%. В выборках семян из интродукционных популяций Ботанического сада УрО РАН доля твердых семян у донника желтого составляла 95%, у астрагала серпоплодного – 92%. После различных вариантов обработки семян донника в сжиженных газах всхожесть этих семян достигла 95-98%, твердосемянность была почти полностью преодолена. Кривообработка семян астрагала серпоплодного в сжиженных газах не привела к уменьшению доли твердых семян, однако барообработка гидростатическим давлением (трижды по 100 МПа) вызвала уменьшение доли твердых семян до 40% в этой выборке. В популяционной выборке семян солодки голой из Астраханской области (урожай 2008 г.), включающей семена от десяти клонов, анализ семян на всхожесть через 15 лет хранения в лабораторных условиях показал наличие в этой выборке 94% твердых семян. Обработка этих семян в жидком кислороде (в течение 24 ч) не привела к снижению твердосемянности, а воздействие гидростатическим давлением (трижды по 100 МПа) вызвало снижение доли твердых семян только до 78%. В отличие от солодки голой в выборке семян солодки уральской, содержащей 86% твердых семян, после такой же обработки гидростатическим давлением доля твердых семян снизилась в 2 раза. Таким образом, различные варианты экстремальных физических воздействий на семена разных видов бобовых растений позволили выявить и различную устойчивость твердых семян этих растений к экстремальным физическим факторам.

Высокая доля твердых (жизнеспособных) семян нами была выявлена во многих коллекционных образцах клевера лугового и видов солодки, находившихся в условиях сухого хранения в течение 30-60 лет. То есть, в плане сохранения биоразнообразия видов и популяций бобовых растений природной флоры вполне целесообразно и перспективно хранение образцов семян этих видов с высокой долей твердых семян в помещениях лабораторий (в режиме сухого хранения).

Список литературы

1. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по прорастанию покоящихся семян. Л.: Наука. 1985. 348 с.
2. Zhang X., Zhao J., Bu Y. et al. Genome-wide association studies of soybean seed hardness in the Chinese mini core collection // Plant Molecular Biology Reporter. 2018. V. 36. P. 605–617.
3. Международные правила анализа семян. М.: Колос, 1984. 310 с.

DOI: 10.5281/zenodo.17048616

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ОЛЬХИ КУСТАРНИКОВОЙ НА ЮЖНОМ ЯМАЛЕ И ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON RADIAL GROWTH OF MOUNTAIN ALDER IN SOUTHERN YAMAL AND POLAR URALS

В.А. Бессонова, Н.М. Дэви, М.О. Бубнов, Р.М. Хантемиров,
В.В. Кукарских

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; bessonova-varechka@mail.ru

Ключевые слова: ольха кустарниковая, радиальный прирост, изменение климата, полуостров Ямал, Полярный Урал

В высокоширотных регионах заметны тенденции к быстрому увеличению среднегодовой температуры воздуха. Полуостров Ямал и Полярный Урал входят в число регионов с самым быстрым потеплением. Увеличение температуры воздуха приводит к кардинальным изменениям в структуре и составе сообществ растительности, а также к расширению ареала кустарников в тундру.

Дендрэкологические исследования позволяют анализировать отклик радиального роста древесных растений на климатические изменения. Несмотря на то, что спектр дендрэкологических исследований на территории полуострова Ямал и на Полярном Урале достаточно широк, они в основном сосредоточены на хвойных видах. И гораздо меньше внимания уделяется лиственным видам, которые имеют фенологические и физиологические особенности. Комплексное изучение всех компонентов фитоценозов на северной границе растительности очень важно для оценки реакции на климатические изменения. Целью настоящей работы было изучить и уточнить данные об изменчивости радиального прироста ольхи кустарниковой на южном Ямале и Полярном Урале и установить связь с климатическими переменными.

Отбор проб в виде спилов, осуществлялся в 1997, 2019, 2021–2024 гг. в экотоне лесотундры на юге полуострова Ямал и в горах Полярного Урала. Спилов отбирались над корневой шейкой, согласно методике Myers-Smith. С одного куста отбирался спил у самого толстого и высокого ствола. Расстояние между выбранными кустами было не менее 20 м. Всего было отобрано 75 спилов. Ширину годичных колец измеряли по двум радиусам для каждого спила на полуавтоматическом комплексе LINTAB 5, в программном пакете

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

